

Pagtataya ng mga Gurong Mag-aaral sa mga Salik Kung Bakit Nahihirapan ang mga Sekundaryang Mag-aaral sa Pag-aaral ng Araling Panlipunan

(Assessment of Student-Teachers on the Factors Why the Secondary Students Encountered Difficulties in Learning Social Studies)

Ryan R. Pecson

Faculty, College of Education, Bataan Peninsula State University, Philippines

rrpecson@bpsu.edu.ph

 <https://orcid.org/0000-0002-8669-3471>

ABSTRACT (English)

There are many factors that can be identified as the reasons why students have difficulty learning Social Studies. Regardless of those factors, the teacher plays a major role in ensuring that the knowledge is conveyed and the competence of the students is developed. Based on the aforementioned background, the study aimed to determine the assessment of student-teachers from the College of Education of the Bataan Peninsula State University on the factors why secondary students have difficulty learning Social Studies based on personal/student, teacher, and school factors. Using the descriptive research design, sixty-five (65) student-teachers were purposively selected and served as respondents in the survey questionnaire that garnered a Content Validity Index (CVI) of 0.98 (excellent) and had a reliability of $\alpha=0.8524$ (good). Based on the assessment of student-teachers, the students have great difficulty in learning Social Studies based on teacher and school factors and also have difficulty based on student factor. Significant differences were also recorded in the assessment of student-teachers, which showed variations in their perspectives on the factors why students have difficulty learning Social Studies. The results can be effectively used to strengthen the training provided to student teachers in Social Studies by providing practical and meaningful learning experiences for secondary students.

Keywords: Difficulties in Learning Social Studies, Secondary Students, Student-Teachers, Secondary Level

ABSTRAK (Filipino)

Maraming salik na maaaring tukuyin na salik kung bakit nahihirapan ang mga mag-aaral na aralin ang Araling Panlipunan. Anoman ang mga nasabing salik, malaki ang gampanin ng guro na tiyakin na naidadaloy ang kalaman at napapataas ang kakayahan ng mga mag-aaral. Batay sa nasabing kaligiran, layon ng pag-aaral na matukoy ang pagtatasa ng mga gurong-mag-aaral mula sa Kolehiyo ng Edukasyon ng Bataan Peninsula State University sa mga salik kung bakit nahihirapan ang mga sekundaryang mag-aaral sa sa pag-aaral ng Araling Panlipunan batay sa personal/pang-mag-aaral, pangguro, at pampaaralan na salik. Gamit ang deskriptibong pamamaraan ng pananaliksik, animnapu't limang (65) gurong mag-aaral ang purposibong pinili at nagsilbing respondente sa nagawang sarbey kwestyuneyr na nakapagtala ng Content Validity Index (CVI) na 0.98 (napakahusay) at may relayabilidad na $\alpha=0.8524$ (mahusay). Batay sa pagtataya ng mga gurong mag-aaral, labis na nahihirapan ang mga sekundaryang mag-aaral sa pag-aaral ng Araling Panlipunan batay sa pangguro at pampaaralan na salik at nahihirapan din sa pang-mag-aaral na salik. Nakapagtala rin ng makalubuhang pagkakaiba sa pagtataya ng mga gurong mag-aaral na nagpapakita ng pagkakaiba-iba sa kanilang perspektibo sa mga salik kung bakit nahihirapan ang mga sekundaryang mag-aaral sa pag-aaral ng Araling Panlipunan. Ang mga nasabing resulta ay epektibong maaaring magamit upang

Received: 15 July 2025

Revised: 20 July 2025

Accepted: 25 July 2025

Copyright © authors 2025

155

DOI: [HTTPS://DOI.ORG/10.5281/ZENODO.16562310](https://doi.org/10.5281/zenodo.16562310)

mapaigting ang pagsasanay na isinasagawa sa mga gurong mag-aaral sa Araling Panlipunan sa pagbibigay ng praktikal at makabuluhang karanasan sa pagkatuto ng mga sekundaryang mag-aaral.

Mga Susing-Salita: Hirap na Dinaranas sa Pag-aaral ng Araling Panlipunan, Sekundaryang Mag-aaral, Gurong Mag-aaral, Antas ng Sekundarya

INTRODUKSYON

Ang Araling Panlipunan (*Social Studies*), bilang isang asignatura o disiplina, ay mahalaga para sa pagtuturo sa mga indibidwal tungkol sa sibika, pulitika, pamamahala, ekonomiya, heograpiya, kasaysayan, mga isyung panlipunan, at iba pa. Sinusuri ng disiplinang ito ang mga ugnayan at pamamaraang panlipunan, karaniwang kinabibilangan ng mga kurso sa kasaysayan, pamahalaan, ekonomiya, sibika, sosyolohiya, heograpiya, at antropolohiya (Merriam-Webster, n.d.). Gayundin, tinukoy ng *National Council for the Social Studies (NCSS)* ang Araling Panlipunan bilang ang pag-aaral ng mga indibidwal, komunidad, sistema, at kanilang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang panahon at lugar, na naghahanda sa mga mag-aaral para sa lokal, pambansa, at pandaigdigang buhay sibiko (Spring, 2023).

Sa Pilipinas, ang Araling Panlipunan sa *kindergarten*, elementarya (Baitang 1 hanggang 6), at junyor hayskul na antas (Baitang 7 hanggang 10), ay sumasaklaw sa sarili, komunidad, at lokal na kasaysayan, kasama ang mas malalim na pag-unawa sa kasaysayan, heograpiya, politika, ekonomiya, at pambansang kaunlaran mula sa lokal hanggang sa pandaigdigang pananaw. Sa antas ng sinyor hayskul (Baitang 11 at 12), tinutugunan ng mga mag-aaral ang mga kasalukuyang isyu, magmungkahi ng mga solusyon, at bumuo ng mga kasanayan tulad ng kritikal na pag-iisip, pagkamalikhain, pananaliksik, komunikasyon, responsibilidad, at pandaigdigang pananaw (DepEd, 2016; SEAMEO INNOTECH, 2012).

Sa kasalukuyan, ang pagtuturo ng Araling Panlipunan ay naghahatid ng mga kakaibang hamon dahil sa magkakaugnay na mga sub-disiplina nito. Ang mga guro ay nahaharap sa mga hamon sa mga aklat-aralin, hindi sapat na pisikal na kondisyon, at pagsasama-sama ng kaalaman, kasanayan, at pagpapahalaga (Keçe, 2013). Binigyang-diin ni Yaw (2024) na ang pagkakaroon ng mga aklat-aralin, mga materyales sa pagtuturo tulad ng mga prodyektor, kakayahan sa pagsasaliksik ng mga tyutor, at iba't ibang pamamaraan sa pagtuturo ay makabuluhang nakakaapekto sa edukasyon sa Araling Panlipunan. Napansin din nina Alanazi at McCloughlin (2018) ang mga isyu tulad ng mga negatibong pananaw ng mga guro sa kurikulum, ang malawak at paulit-ulit na nilalaman nito, kawalan ng kaugnayan sa buhay ng mga mag-aaral, at hindi suportadong kapaligiran ng paaralan para sa mga modernong pamamaraan ng pagtuturo. Bukod pa rito, sinabi nina Purnomo et al. (2020) na ang itinuturo sa ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay kadalasang kulang sa pagtuon sa pagbuo ng kritikal na pag-iisip at mga kasanayan sa pagsusuri sa lipunan, kung saan ang mga guro ay mas nababahala sa mga pormal na kinakailangan ng asignatura kaysa sa malikhaing pagtuturo. Ang mga hamon na ito ay nagmumula sa kakulangan ng kadalubhasaan at makabagong mga kasanayan, dahil ang mga guro ay nangangailangan ng suporta sa pagpapatupad ng mga ika-21 siglong pedagohikal na pamamaraan (Guerzon & Busbus, 2023).

Gayundin, ang Araling Panlipunan ay maaring maging isang mahirap at nakakabagot na asignatura para sa mga mag-aaral, na siyang patuloy na nagiging hamon para sa mga guro sa ika-21 siglo. Ang kasalimuotan ng asignatura, pagtuon sa memorasyon, at madalas na hindi kaakit-akit na pagpapahayag ay ilan lamang sa mga nag-aambag sa kawalan ng interes at pagod ng mga mag-aaral sa pag-aaral nito (Pecson, 2014).

Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pag-aaral, natutugunan ang pangangailangan na mahubog ang mga gurong mag-aaral sa mga inaasahang kakayahan sa pagtuturo (*Kautusan ng DepEd*

Blg. 42, s. 2017) at kahingian ng K-12 kurikulum (*Kautusan ng DepEd Blg. 21, s. 2019*) sa kanilang *Student Teaching (Teaching Internship) Program*. Gayundin, nakatutulong ang pag-aaral sa pagtugon sa pagkakamit ng *Sustainable Development Goal (SDG) Blg. 4 (De-kalidad na Edukasyon)*.

Paglalahad ng Suliranin

Layon ng pag-aaral na tayain ang perspektibo ng mga gurong mag-aaral sa mga salik kung bakit nahihirapan ang kanilang mga naging sekundaryang mag-aaral sa pag-aaral ng Araling Panlipunan.

Sa tiyak na pamamaraan, sinagot ng pag-aaral ang mga sumusunod:

1. Ano-ano ang salik kung bakit nahihirapan ang mga sekundaryang mag-aaral sa pag-aaral ng Araling Panlipunan batay sa pagtataya ng mga gurong mag-aaral sa mga sumusunod:
 - 1.1 pang-mag-aaral;
 - 1.2 pangguro; at
 - 1.3 pampaaralan?
2. May makabuluhang pagkakaiba ba sa pagtataya ng mga gurong mag-aaral sa mga salik kung bakit nahihirapan ang mga sekundaryang mag-aaral sa pag-aaral ng Araling Panlipunan?
3. Paano magagamit ang resulta ng pag-aaral sa pagpapaighting ng mga pagsasanay sa mga gurong mag-aaral ng Araling Panlipunan?

METODOLOHIYA

Sa pag-aaral na ito, ginamit ang deskriptibong sarbey na pamamaraan ng kwantitatibong pananaliksik. Ayon kay Sirisilla (2023), ang deskriptibong disenyo ng pananaliksik ay isang paraan na ginagamit ng mga mananaliksik upang sistematikong mangalap ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga katangian at pag-uugali ng isang partikular na grupo o pangyayari (*phenomenon*). Gamit ang disenyong ito, inilarawan ng mananaliksik ang perspektibo ng mga gurong mag-aaral sa mga salik kung bakit nahihirapan ang kanilang mga sekundaryang mag-aaral sa pag-aaral ng Araling Panlipunan.

Sa pagkalap ng datos, animnapu't limang (65) gurong mag-aaral ang purposibong pinili at nagsilbing respondente sa pag-aaral. Sila ay kabilang sa Batsilyer ng Edukasyon medyor sa Araling Panlipunan ng Kolehiyo ng Edukasyon ng Bataan Peninsula State University-Balanga Campus na naitalaga sa mga pampublikong sekundaryang paaralan sa dibisyon ng Bataan at Balanga City.

Ginamit sa pag-aaral ang sarbey kwestyuneyr bilang kagamitan sa pagkalap ng datos. Ito ay binubuo ng labing-walo (18) na pahayag para sa tatlong salik kung bakit nahihirapan ang mga sekundaryang mag-aaral sa pag-aaral ng Araling Panlipunan na kinapapalooban ng pang-mag-aaral, pangguro, at pampaaralan. Ang nasabing sarbey kwestyuneyr ay binalida ng tatlong ekspertong balideytor na kung saan ang *Content Validity Index (CVI)* na 0.98 ay nagpapakita ng mataas na balidasyon. Nagsagawa rin ng paunang pagtataya o *dry run* ng nabalidang sarbey kwestyuneyr sa labinlimang gurong mag-aaral na hindi kasama sa pinal na sarbey na kung saan ang resulta ng *Cronbach Alpha* na $\alpha=0.8524$ ay nangangahulugang may mahusay na relayabilidad.

Sa pagkalap ng datos, kinuha ng mananaliksik ang pahintulot ng mga respondente gamit ang *consent form* na nakapaloob sa sarbey kwestyuneyr. Sa kanilang pahintulot, isinagawa ang pagpapasagot ng sarbey kwestyuneyr sa pormang *printed at online* (gamit ang *Google Form*). Ang mananaliksik din ang naghanda ng mga nakalap na datos para sa pag-aanalisa.

Sa pag-aanalisa naman ng datos, ginamit ng mananaliksik ang deskriptibo at inferensyal na estadistika. Ginamit ang *mean* at *standard deviation* upang ilarawan ang pagtataya ng mga gurong mag-aaral sa mga salik kung bakit nahihirapan ang sekundaryang mag-aaral sa pag-aaral ng Araling Panlipunan batay sa pang-mag-aaral, pangguro, at pampaaralan na salik. Ginami naman ang *F-test* o *ANOVA (Analysis of Variance)* upang tukuyin ang pagkakaiba sa antas ng pagtataya ng mga gurong mag-aaral sa mga salik kung bakit nahihirapan ang sekundaryang mag-aaral sa pag-aaral ng Araling Panlipunan.

RESULTA

Pagtataya ng mga Gurong Mag-aaral sa mga Salik Kung Bakit Nahihirapan ang mga Sekundaryang Mag-aaral sa Pag-aaral ng Araling Panlipunan

Makikita sa Talanayan 1 ang pagtataya ng mga gurong mag-aaral sa mga salik kung bakit nahihirapan ang mga sekundaryang mag-aaral sa pag-aaral ng Araling Panlipunan sa pang-mag-aaral, pangguro, at pampaaralan na salik.

Talananayan 1. *Pagtataya ng mga Gurong Mag-aaral sa mga Salik Kung Bakit Nahihirapan ang mga Sekundaryang Mag-aaral sa Pag-aaral ng Araling Panlipunan*

Salik at Aytem	Mean	Std. Dev. (SD)	Deskripsyon [Interpretasyon]
A. Pang-mag-aaral	3.10	0.72	Sumasang-ayon [Nahihirapan]
1. Ang mga mag-aaral ay hindi nakapokus sa pag-aaral ng mga aralin sa Araling Panlipunan dahil sa hindi nila ito gusto o hindi paborito bilang isang disiplina o asignatura.	3.20	0.64	Sumasang-ayon [Nahihirapan]
2. Ang mga mag-aaral ay mababa ang antas ng basikong kaalaman sa mga impormasyong kinakailangan sa mas mataas na antas ng kakayahan sa pagkatuto ng mga aralin sa Araling Panlipunan.	3.45	0.61	Lubos na Sumasang-ayon [Labis na Nahihirapan]
3. Ang mga mag-aaral ay hindi interesado sa pag-aaral ng maraming datos at kumplikadong impormasyon sa mga aralin sa Araling Panlipunan.	2.52	0.73	Sumasang-ayon [Nahihirapan]
4. Ang mga mag-aaral ay hindi nakakaunawa nang husto sa mga binabasang aralin sa Araling Panlipunan.	3.14	0.79	Sumasang-ayon [Nahihirapan]
5. Ang mga mag-aaral ay hindi aktibong nakikilahok sa mga gawain, indibidwal man o pangkatan, dahil hindi nila nakikita ang kahalagahan at gamit sa kanilang buhay ng Araling Panlipunan bilang isang disiplina o asignatura.	3.08	0.57	Sumasang-ayon [Nahihirapan]
6. Ang mga mag-aaral ay nakatuon sa ibang bagay o may ibang iniisip kapag nag-aaral ng mga aralin sa Araling Panlipunan.	3.20	0.64	Sumasang-ayon [Nahihirapan]
B. Pangguro	3.51	0.56	Lubos na Sumasang-ayon [Labis na Nahihirapan]
1. Ang mga mag-aaral ay hindi aktibong natututo at nakikibahagi sa mga aralin sa Araling Panlipunan kapag hindi gumagamit ng teknolohiya ang guro.	3.31	0.58	Lubos na Sumasang-ayon [Labis na Nahihirapan]

2. Ang mga mag-aaral ay hindi aktibong natututo at nakikibahagi sa aralin kapag hindi gumagamit ng magkakaiba, interaktibo, at inobatibong kagamitan at pamamaraan sa pagtuturo ang guro.	3.88	0.33	Lubos na Sumasang-ayon [Labis na Nahihirapan]
3. Ang mga mag-aaral ay hindi aktibong natututo at nakikibahagi sa mga aralin sa Araling Panlipunan kapag hindi nakakonteksto sa lokal na kaisipan, sitwasyon, at karanasan ang ibinibigay na halimbawa ng guro.	3.43	0.50	Lubos na Sumasang-ayon [Labis na Nahihirapan]
4. Ang mga mag-aaral ay hindi aktibong natututo at nakikibahagi sa mga aralin sa Araling Panlipunan kapag hindi masigla ang boses at awra ng guro.	3.68	0.47	Lubos na Sumasang-ayon [Labis na Nahihirapan]
5. Ang mga mag-aaral ay hindi aktibong natututo at nakikibahagi sa mga aralin sa Araling Panlipunan kapag puro lektura, pagmememorya, at pagpapasulat ang ginagawa ng guro.	3.37	0.70	Lubos na Sumasang-ayon [Labis na Nahihirapan]
6. Ang mga mag-aaral ay hindi aktibong natututo at nakikibahagi sa mga aralin sa Araling Panlipunan kapag hindi madaling kausapin/lapitan o hindi <i>approachable</i> ang guro.	3.37	0.49	Lubos na Sumasang-ayon [Labis na Nahihirapan]
C. Pampaaralan	3.31	0.66	Lubos na Sumasang-ayon [Labis na Nahihirapan]
1. Ang mga mag-aaral ay hindi aktibong natututo at nakikibahagi sa mga aralin sa Araling Panlipunan kapag hindi maayos ang istruktura at hindi organisado ang silid-aralan.	3.38	0.70	Lubos na Sumasang-ayon [Labis na Nahihirapan]
2. Ang mga mag-aaral ay hindi aktibong natututo at nakikibahagi sa mga aralin sa Araling Panlipunan kapag maingay sa silid-aralan at sa paligid ng paaralan.	3.63	0.49	Lubos na Sumasang-ayon [Labis na Nahihirapan]
3. Ang mga mag-aaral ay hindi aktibong natututo at nakikibahagi sa mga aralin sa Araling Panlipunan kapag hindi sapat ang mga ginagamit na libro, modyul, at iba pang kagamitan mula sa paaralan.	2.88	0.48	Sumasang-ayon [Nahihirapan]
4. Ang mga mag-aaral ay hindi aktibong natututo at nakikibahagi sa mga aralin sa Araling Panlipunan kapag walang akses sa teknolohiya sa paaralan.	3.38	0.70	Lubos na Sumasang-ayon [Labis na Nahihirapan]
5. Ang mga mag-aaral ay hindi aktibong natututo at nakikibahagi sa mga aralin sa Araling Panlipunan kapag limitado ang oportunidad o gawain sa paaralan upang mailapat ang kanilang natutunan.	3.31	0.68	Lubos na Sumasang-ayon [Labis na Nahihirapan]
6. Ang mga mag-aaral ay hindi aktibong natututo at nakikibahagi sa mga aralin sa Araling Panlipunan kapag nakakaranas sila ng pangmamaliit at iba pang uri ng diskriminasyon mula sa kamag-aral sa klase at paaralan.	3.25	0.66	Sumasang-ayon [Nahihirapan]
Pangkalahatang Mean at SD	3.30	0.67	Lubos na Sumasang-ayon [Labis na Nahihirapan]

Leyenda: 1 (1.00-1.75, Lubos na Hindi Sumasang-ayon [LHS], Hindi Nahihirapan [HN]); 2 (1.76-2.50, Hindi Sumasang-ayon [HS], Hindi Gaanong Nahihirapan [HGN]); 3 (2.51-3.25, Sumasang-ayon [S], Nahihirapan [N]); 4 (3.26-4.00, Lubos na Sumasang-ayon [LS], Labis na Nahihirapan [LN])

Makikita sa nakalap na datos, na batay sa perspektibo ng mga gurong mag-aaral sa kanilang mga sekundaryang mag-aaral sa Araling Panlipunan, sila ay labis na nahihirapan sa mga salik na pangguro ($Mean=3.51$; $SD=0.56$) at pampaaralan ($Mean=3.31$; $SD=0.66$), at nahihirapin din sa pang-mag-aaral o pansariling salik ($Mean=3.10$; $SD=0.72$).

Sa salik na pang-mag-aaral, lubos na sumang-ayon ang mga gurong mag-aaral na labis na nahihirapan ang mga sekundaryang mag-aaral dahil sila ay may mababang antas ng basikong kaalaman sa mga impormasyong kinakailangan sa mas mataas na antas ng kakayahan sa pagkatuto ng mga aralin sa Araling Panlipunan ($Mean=3.45$; $SD=0.61$). Gayundin, ang mga sumusunod na pahayag naman ay sinang-ayunan ng mga gurong mag-aaral na nahihirapan ang mga sekundaryang mag-aaral sa pag-aaral ng Araling Panlipunan: ang mga mag-aaral ay hindi nakapokus sa pag-aaral ng mga aralin sa Araling Panlipunan dahil sa hindi nila ito gusto o hindi paborito bilang isang disiplina o asignatura ($Mean=3.20$; $SD=0.64$); ang mga mag-aaral ay nakatuon sa ibang bagay o may ibang iniisip kapag nag-aaral ng mga aralin sa Araling Panlipunan ($Mean=3.20$; $SD=0.64$); ang mga mag-aaral ay hindi nakakaunawa nang husto sa mga binabasang aralin sa Araling Panlipunan ($Mean=3.14$; $SD=0.79$); ang mga mag-aaral ay hindi aktibong nakikilahok sa mga gawain, indibidwal man o pangkatan, dahil hindi nila nakikita ang kahalagahan at gamit sa kanilang buhay ng Araling Panlipunan bilang isang disiplina o asignatura ($Mean=3.08$; $SD=0.57$); at ang mga mag-aaral ay hindi interesado sa pag-aaral ng maraming datos at kumplikadong impormasyon sa mga aralin sa Araling Panlipunan ($Mean=2.52$; $SD=0.73$).

Sa salik ng pangguro, lubos na sumasang-ayon ang mga gurong mag-aaral na labis na nahihirapan ang mga sekundaryang mag-aaral sa lahat ng mga sumusunod na pahayag: ang mga mag-aaral ay hindi aktibong natututo at nakikibahagi sa aralin kapag hindi gumagamit ng magkakaiba, interaktibo, at inobatibong kagamitan at pamamaraan sa pagtuturo ang guro ($Mean=3.88$; $SD=0.33$); ang mga mag-aaral ay hindi aktibong natututo at nakikibahagi sa mga aralin sa Araling Panlipunan kapag hindi masigla ang boses at awra ng guro ($Mean=3.68$; $SD=0.47$); ang mga mag-aaral ay hindi aktibong natututo at nakikibahagi sa mga aralin sa Araling Panlipunan kapag hindi nakakonteksto sa lokal na kaisipan, sitwasyon, at karanasan ang ibinibigay na halimbawa ng guro ($Mean=3.43$; $SD=0.50$); ang mga mag-aaral ay hindi aktibong natututo at nakikibahagi sa mga aralin sa Araling Panlipunan kapag puro lektura, pagmememorya, at pagpapasulat ang ginagawa ng guro ($Mean=3.37$; $SD=0.70$); ang mga mag-aaral ay hindi aktibong natututo at nakikibahagi sa mga aralin sa Araling Panlipunan kapag hindi madaling kausapin/lapitan o hindi *approachable* ang guro ($Mean=3.37$; $SD=0.49$); at ang mga mag-aaral ay hindi aktibong natututo at nakikibahagi sa mga aralin sa Araling Panlipunan kapag hindi gumagamit ng teknolohiya ang guro ($Mean=3.31$; $SD=0.58$).

Sa salik na pampaaralan, lubos na sumasang-ayon ang mga gurong mag-aaral na labis na nahihirapan ang mga sekundaryang mag-aaral sa pag-aaral ng Araling Panlipunan batay sa mga sumusunod: ang mga mag-aaral ay hindi aktibong natututo at nakikibahagi sa mga aralin sa Araling Panlipunan kapag maingay sa silid-aralan at sa paligid ng paaralan ($Mean=3.63$; $SD=0.49$); ang mga mag-aaral ay hindi aktibong natututo at nakikibahagi sa mga aralin sa Araling Panlipunan kapag hindi maayos ang istruktura at hindi organisado ang silid-aralan ($Mean=3.38$; $SD=0.70$); ang mga mag-aaral ay hindi aktibong natututo at nakikibahagi sa mga aralin sa Araling Panlipunan kapag walang akses sa teknolohiya sa paaralan ($Mean=3.38$; $SD=0.70$); at ang mga mag-aaral ay hindi aktibong natututo at nakikibahagi sa mga aralin sa Araling Panlipunan kapag limitado ang oportunidad o gawain sa paaralan upang mailapat ang kanilang natutunan ($Mean=3.31$; $SD=0.68$). Gayundin, sinang-ayunan naman ng mga gurong mag-aaral na nahihirapan din ang mga sekundaryang mag-aaral sa mga sumusunod: ang mga mag-aaral ay hindi aktibong natututo at nakikibahagi sa mga aralin sa Araling Panlipunan kapag nakakaranas sila ng pangmamaliit at iba pang uri ng diskriminasyon mula sa kamag-aral sa klase at paaralan ($Mean=3.25$; $SD=0.66$) at ang mga mag-aaral ay hindi aktibong natututo at nakikibahagi sa mga aralin sa Araling Panlipunan kapag hindi sapat ang mga ginagamit na libro, modyul, at iba pang kagamitan mula sa paaralan ($Mean=2.88$; $SD=0.48$).

Received: 15 July 2025

Revised: 20 July 2025

Accepted: 25 July 2025

Copyright © authors 2025

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16562310>

Pagkakaiba sa Pagtataya ng mga Gurong Mag-aaral sa mga Salik Kung Bakit Nahihirapan ang mga Sekundaryang Mag-aaral sa Pag-aaral ng Araling Panlipunan

Ipinapakita naman ng Talahanayan 2 ang resulta sa pagkakaiba sa antas ng pagtataya ng mga gurong mag-aaral sa mga salik kung bakit nahihirapan ang mga sekundaryang mag-aaral sa pag-aaral ng Araling Panlipunan.

Talahanayan 2. Pagkakaiba sa Pagtataya ng mga Gurong Mag-aaral sa mga Salik Kung Bakit Nahihirapan ang mga Sekundaryang Mag-aaral sa Pag-aaral ng Araling Panlipunan

Salik	Mean	SD	F-value	p-value	Kabuluhan	Desisyon
Pang-mag-aaral	3.10	0.72			May	'Wag
Pangguro	3.51	0.56	3.63	0.05	Makabuluhang	Tanggapin
Pampaaralan	3.31	0.66			Pagkakaiba	ang H_0

Makikita sa resulta na may makabuluhang pagkakaiba sa antas ng pagtataya ng mga gurong mag-aaral sa mga salik kung bakit nahihirapan ang sekundaryang mag-aaral sa pag-aaral ng Araling Panlipunan ($F=3.63$; $p=0.05$) dahil ang p-value ay katumbas ng 0.05 na antas ng pagkakaiba na nagbunsod upang hindi tanggapin ang null na ipotesis. Ito ay nangangahulugan ng pagkakaiba-iba sa pagtataya ng mga gurong mag-aaral sa mga salik kung bakit nahihirapan ang mga sekundaryang mag-aaral sa pag-aaral ng Araling Panlipunan. Kapansin-pansin na mas mataas ang kanilang naibigay na pagtataya sa salik na pangguro at pampaaralan kumpara sa pang-mag-aaral.

Paggamit sa Resulta ng Pag-aaral sa Pagpapaigting ng mga Ibinibigay na Pagsasanay sa mga Gurong Mag-aaral ng Araling Panlipunan

Ang ibinibigay na mga pagsasanay ng mga *Teacher Education Institution (TEI)* bilang paghahanda sa *Student Teaching (Teaching Internship) Program* ng mga gurong-mag-aaral ay mabisang paraan upang ihanda sila sa reyalidad ng pagtuturo, lalo na sa pagtuturo ng Araling Panlipunan sa sekundarya. Sa paglikha ng pagsasanay, makabubuting ikonsidera ang mga salik pang-mag-aaral, pangguro, at pampaaralan na maaaring makaapekto sa epektibong pagkatuto at pagtuturo ng asignatura. Maaaring isama ang iba't ibang kagamitan at pamamaraan ng pagtuturo na kontekstwalido, interaktibo, at inobatibo.

DISKUSYON

Batay sa pagtataya ng mga gurong mag-aaral sa kanilang mga sekundaryang mag-aaral, sila ay mas nahihirapan dahil sa mga salik na may kinalaman sa paraan ng pagtuturo ng kanilang guro at pagbibigay-edukasyon sa kanilang paaralan, kaysa sa pansarili o pang-mag-aaral na salik. Ang mga pangunahing salik kung bakit nahihirapan ang mga sekundaryang mag-aaral sa pag-aaral ng Araling Panlipunan ay mga mga sumusunod: ang mga mag-aaral ay may mababang antas ng basikong kaalaman sa mga impormasyong kinakailangan sa mas mataas na antas ng kakayahan sa pagkatuto ng mga aralin sa Araling Panlipunan para sa salik na pang-mag-aaral; ang mga mag-aaral ay hindi aktibong natututo at nakikibahagi sa aralin kapag hindi gumagamit ng magkakaiba, interaktibo, at inobatibong kagamitan at pamamaraan sa pagtuturo ang guro para sa salik na pangguro; at ang mga mag-aaral ay hindi aktibong natututo at nakikibahagi sa mga aralin sa Araling Panlipunan kapag maingay sa silid-aralan at sa paligid ng paaralan para sa salik na pampaaralan. Ang mga nasabing salik din ang nailahad sa mga pag-aaral na isinagawa na nakatuon sa paraan ng pagtuturo ng guro at sitwasyon sa paaralan (Alanazi & McCloughlin, 2018; Guerzon & Busbus, 2023; Keçe, 2013; Purnomo et al., 2020; Yaw, 2024).

Samantala, mayroong makabuluhang pagkakaiba na naitala sa antas ng pagtataya ng mga gurong mag-aaral sa mga salik kung bakit nahihirapan ang mga sekundaryang mag-aaral sa pag-aaral ng Araling Panlipunan na nagresulta sa hindi pagtanggap sa null na ipotesis. Ibig sabihin, magkakaiba ang pagtataya ng mga gurong mag-aaral sa hirap na dinaranas ng mga sekundaryang mag-aaral sa pag-aaral ng Araling Panlipunan dahil mas mataas ang kanilang naibigay na marka sa pangguro at pampaaralan na salik kumpara sa pang-mag-aaral.

Sa huli, ang resulta ng pag-aaral ay maaaring magamit upang mapaghusay pa ang pagsasanay na ibinibigay sa mga gurong mag-aaral bago ang kanilang aktwal na *Student Teaching (Teaching Internship) Program* na nakatuon sa mga kagamitan at pamamaraang magkakaiba, interkatibo, inobatibo, at kontekstwalisado sa pangangailangan ng mga sekundaryang mag-aaral sa pag-aaral ng Araling Panlipunan (Pecson, 2014; Pecson, 2015). Ito ay maaaring magbunsod sa pagdidisenyo ng mga malikhawing gawain at programang pampagsasanay (Canare et al., 2024; Pecson & Romero, 2023; Pecson et al., 2024a; Pecson et al., 2024b) at mga kagamitan sa pansariling pag-aaral (Pecson, 2020).

Mga Konklusyon

Batay sa resulta ng pag-aaral, mahihinuha na ayon sa perspektibo ng mga gurong mag-aaral, ang mga sekundaryang mag-aaral ay nakararanas ng labis na hirap sa pag-aaral ng Araling Panlipunan sa mga salik ng pangguro at pampaaralan, at nakararanas din ng hirap sa pansariling salik. Gayundin, may naitalang makabuluhang pagkakaiba sa pagtataya ng mga gurong mag-aaral, na mas mataas ang kanilang naibigay na marka sa hirap na dinaranas ng mga mag-aaral sa pag-aaral ng Araling Panlipunan sa salik ng pangguro at pampaaralan kumpara sa pang-mag-aaral, na nagpapakita ng pagkakaiba-iba sa kanilang naibigay na pagtataya. Sa huli, ang resulta ng pag-aaral ay inaasahan na epektibong magagamit upang mapaigting ang pagsasanay na ibinibigay sa mga gurong mag-aaral ng Araling Panlipunan upang pagyabungin ang mga sitwasyon, pamamaraan, at kagamitan sa pagtuturo ng aralin sa nasabing disiplina o asignatura sa mga sekundaryang mag-aaral.

Mga Rekomendasyon

Inirerekomenda ang pagsasama sa mga pagsasanay ng mga gurong mag-aaral sa Araling Panlipunan ng mga talakanyan sa pagsusuri sa katangian ng mga ika-21 siglong mag-aaral ng Araling Panlipunan at ang magkakaiba, interaktibo, at inobatibong kagamitan at pamamaraan sa pagtuturo ng disiplina o asignatura sa makabagong panahon. Maaari ding gawing intensibo ang pagsasagawa ng aksyon riserts sa silid-aralan gamit ang mga makabagong kagamitan at pamamaraan sa pagtuturo ng Araling Panlipunan sa asignaturang *Field Study* ng mga gurong mag-aaral bago ang kanilang *Student Teaching (Teaching Internship) Program*.

Dahil limitado lamang sa perspektibo ng mga gurong mag-aaral ang kasalukuyang pag-aaral, inirerekomenda rin ang pagtaya sa perspektibo ng mga mag-aaral at kanilang guro sa sekundarya upang balanseng mailahad ang iba't ibang perspektibo sa pagpapatibay ng resulta ng pag-aaral. Gayundin, ang epektibong pagtataya ng mga pagsasanay na ibibigay sa mga susunod na gurong mag-aaral sa kanilang *internship program* ay kinakailangan sa pagpapahusay ng mga katulad na programa sa hinaharap.

Pagsunod sa mga Etikal na Pamantayan

Ang pag-aaral ay mahigpit na sumunod sa mga etikal na konsiderasyon sa pangangalap ng datos. Kinuha ng mananaliksik ang pahintulot ng mga respondente gamit ang *consent form* na kalakip ng sarbey kwestyuneyr. Ipinaliwanag din ang pagrespeto sa kanilang *Data Privacy*, ang pagpapanatiling lihim ng kanilang pagkakakilanlan (*anonymity*), at ang pagiging *confidential* ng mga datos na nakalap sa kanila.

Pagkilala

Lubos na pinasasalamat ng mananaliksik ang mga gurong mag-aaral sa Araling Panlipunan mula sa Kolehiyo ng Edukasyon ng Bataan Peninsula State University-Balanga Campus sa kanilang pagsuporta at pakikilahok sa pag-aaral.

Gayundin, walang-humpay na pasasalamat ang ipinapaabot ng mananaliksik sa Dekano ng kolehiyo at mga opisyal ng pamantasan sa pagsuporta sa mga proyektong pampananaliksik ng mga fakulti.

MGA SANGGUNIAN

Alanazi, Z. & McCloughlin, T. (2018). Challenges facing teaching and learning national social studies of the high school level from the point of view of female students and teachers. *In ICERI2018 Proceedings*, pp. 7160-7164. <https://library.iated.org/view/ALANAZI2018CHA>

Canare, L. C., Pecson, R. R., Olubia, L. T., Romero, M. S., & Adraneda, G. C. (2024). Design-based thinking intentions among secondary student-teachers: Implications to instructional delivery. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 4(3), 692-700. <https://injoe.org/index.php/INJOE/article/view/145>

Department of Education (DepEd). (2016, May). *K to12 Gabay Pangkurikulum: Araling Panlipunan Baitang 1–10*. <https://www.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2019/01/AP-CG.pdf>

DepEd Order No. 21, s. 2019. *Policy guidelines on the K to 12 basic education program*. August 22, 2019. https://www.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2019/08/DO_s2019_021.pdf

DepEd Order No. 42, s. 2017. *National adoption and implementation of the Philippine Professional Standards for Teachers*. August 11, 2017. https://www.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2017/08/DO_s2017_042-1.pdf

Guerzon, J. M. & Busbus, S. (2023). A systematic literature review on the perceptions of teachers of STEM integration. *SEAQIS Journal of Science Education*, 3(2). <https://journal.qitepinscience.org/index.php/sej/article/view/115>

Keçe, M. (2013). Problems related to the teaching of social studies and suggestions for solution: Teachers' opinions based on a qualitative research. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 122, 388-392. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1359>

Merriam-Webster. (n.d.). *Social studies*. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/social%20studies>

Pecson, R. R. (2014). *Bakit nahihirapan ang mga mag-aaral sa Araling Panlipunan?* <https://ryanramoletepecson.blogspot.com/2014/09/bakit-nahihirapan-ang-mga-mag-aaral-sa.html>

Pecson, R. R. (2014, June 1). *Localization and contextualization in teaching K-12 Social Studies*. <https://ryanramoletepecson.blogspot.com/2014/06/localization-and-contextualization-in.html>

Pecson, R. R. (2015, February 21). Interactive word guessing games: Enhancing the conceptual learning of Grade 8 and Grade 9 high school students in social studies. *Social Science Research Network (SSRN)*. <https://ssrn.com/abstract=2779447> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2779447>

- Pecson, R. R. (2020, May 14). Self-learning kit in improving the academic performance of senior high school students. *Social Science Research Network (SSRN)*. <https://ssrn.com/abstract=3572917> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3572917>
- Pecson, R. R., & Romero, M. S. (2023). Design-based thinking among secondary student-teachers: Input for a contextualized teaching plan. *International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education*, 9(4), 2557-2569.
- Pecson, R. R., Canare, L. C., Olubia, L. T., Romero, M. S., & Adraneda, G. C. (2024a). Dichotomy of design-based thinking intentions and practices among secondary student-teachers: Input for an instructional design teaching handbook. *International Journal of Social and Education*, 1(7), 1892-1901.
- Pecson, R. R., Canare, L. C., Olubia, L. T., Romero, M. S., & Adraneda, G. C. (2024b). Juxtaposing design-based thinking practices of secondary student-teachers during the internship program: Input for an improved pre-service training. *Social Sciences, Humanities and Education Journal (SHE Journal)*, 5(2), 387-392. <https://doi.org/10.25273/she.v5i2.20977>
- Purnomo, A., Wasino, Astuti, T. M. P., & Suyahmo. (2020). Teaching controversial issues in social studies class to develop critical thinking and social analysis ability. *International Journal of Research and Review*, 7(6), 371-382, June. https://www.ijrjournal.com/IJRR_Vol.7_Issue.6_June2020/IJRR0051.pdf
- Sirisilla, S. (2023, February 20). *Bridging the gap: Overcome these 7 flaws in descriptive research design*. <https://www.enago.com/academy/descriptive-research-design/>
- Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Center for Educational Innovation and Technology (SEAMEO INNOTECH). (2012). *K to 12 toolkit: Resource guide for teacher educators, school administrators and teachers*. <https://www.seameo-innotech.org/wp-content/uploads/2020/05/k-12-toolkit.pdf>
- Spring, S. (2023, November 8). *New definition of social studies approved*. <https://www.socialstudies.org/media-information/definition-social-studies-nov2023>
- Yaw, E. O. (2024). Challenges affecting the teaching and learning of social studies in the Colleges of Education in Ghana. *Open Journal of Educational Research*, 4(2), 54–65. <https://www.scipublications.com/journal/index.php/ojer/article/view/920>